

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Нодира Кадамовна Нуруллаева,
Кандидат исторических наук, доцент,
Университет Мамуна,
Хива, Узбекистан
E-mail.: nodiranurullayeva04@gmail.com

ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515726>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу сущности межнациональных отношений и религиозной толерантности, которые рассматриваются как общественные отношения, характеризуются ценностным основанием, особым мировоззрением участников отношений во времена правления Маъмунидов. В статье речь идёт о созданных условиях, которые обеспечивали социальное согласие людей при правлении Маъмунидов, то есть условия для формирования межнационального согласия, толерантности и развития толерантного сознания личности.

Ключевые слова: Межнациональные отношения, государство Мамунидов, эпоха Возрождения, социальное согласие, межнациональное согласие, толерантность, письменные памятники, буддизм, иудаизм, христианство, ислам.

Nodira Kadamovna Nurullayeva,
Tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston
E-mail.: nodiranurullayeva04@gmail.com

MA'MUNIYLAR DAVLATI: MILLATLARARO MUNOSABATLAR VA DINIY BAG'RIKENGLIK

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Ma'muniylar davridagi munosabatlar ishtirokchilarining qadriyat asosi, o'ziga xos dunyoqarashi bilan ajralib turadigan ijtimoiy munosabatlar sifatida qaraladigan millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglikning mohiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada Ma'muniylar hukmronligi davridagi odamlarning ijtimoiy totuvligini ta'minlash uchun yaratilgan sharoitlar, ya'ni millatlararo totuvlik, bag'rikenglikni shakllantirish va shaxsning bag'rikenglik ongini rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Millatlararo munosabatlar, Mamuniylar davlati, Uyg'onish davri, ijtimoiy totuvlik, millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, yozma yodgorliklar, buddizm, iudaizm, nasroniylik, islom.

Nodira Kadamovna Nurullayeva,
PhD of Historical Sciences,
Associate Professor, Mamun University, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: nodiranurullayeva04@gmail.com

THE MAMUNIDI STATE: INTERNATIONAL RELATIONS AND RELIGIOUS TOLERANCE

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the essence of interethnic relations and religious tolerance, which are considered as social relations, characterized by a value basis, a special worldview of the participants in relations during the reign of the Mamunids. The article deals with the created conditions that ensured the social harmony of people under the rule of the Mamunids, that is, the conditions for the formation of interethnic harmony, tolerance and the development of tolerant consciousness of the individual.

Keywords: Interethnic relations, Mamunid state, Renaissance, social harmony, interethnic harmony, tolerance, written monuments, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Современный этап становления глобального мира все чаще ставит на повестку дня вопрос о необходимости формирования личности, отвечающей современным вызовам и потребностям общества, то есть сегодня нужны новые концептуальные подходы к формированию личности. При этом формирование толерантной личности с глубоко развитой мировоззренческой культурой должно стать важнейшим ориентиром и целью современного воспитания. А также общество должно основываться на принципах толерантности и уважения друг к другу представителей всех религий и конфессий, равно как и лиц, не принадлежащих ни к одной из них.

В изучаемый период культурная среда, несомненно, оказала большое влияние на формирование просветительской деятельности великих энциклопедистов, различных наций, деятельность которых было плодотворным при правлении Маъмунидов. Великий культурный Ренессанс, имевший место в государстве Маъмунидов в то время, заложил основу для развития многих светских учёных и религиозных деятелей.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В статье используются такие методы, как сравнительный анализ научного знания, изучения продукта деятельности, историчность и логичность, философско-сравнительный анализ. В исследовании был проведен сравнительный анализ социокультурной среды с исторической ситуацией и идей в философском наследии мыслителей, взглядами крупнейших философов, учёных-энциклопедистов, занимающих видное место в восточной и западной цивилизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

На нашей древней и щедрой земле на протяжении многих веков мирно жили представители разных наций и народов, культур и религий. Гостеприимство, щедрость сердца и толерантность свойственны узбекскому народу. Важным источником мирной жизни на нашей Родине стал уникальный менталитет народа. Доброта и великодушие, гуманизм и сострадание, сформированные веками, - высокие нравственные качества узбекистанцев, которые прошли испытание в самые трудные исторические времена и укрепили волю людей.

На современной территории Центральной Азии пересекались разные этнические группы (тюрки, иранцы, арабы, монголы, индийцы, китайцы, славяне и т.д.) и конфессии (традиционные верования, зороастризм, тенгрианство, буддизм, иудаизм, христианство, ислам и т.д.) [Этническая история..1989.].

Одним из базисов Узбекистана как многонационального и многоконфессионального государства и общества, является толерантность. Осознание этого приводит к особенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного и межконфессионального общения, роли толерантности в построении гармоничного общества, сохранении мозаичности религий, культур, языков.

Если говорить о толерантности, то – это взаимопонимание, терпимость иного рода взглядам и нравам. При этом толерантность – термин, на самом деле, далеко неоднозначен и требует более подробного изучения и определения. Например, в английском языке толерантность – это «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь».) [Диденко В.В. 2016, с.154-155], во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов», китайском – «проявлять великодушные в отношении других, позволять, допускать», арабском – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим», персидском – «терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению». В русском языке существует два слова со сходным значением – толерантность и терпимость [А.Г.Асмолов.2000,с.9]

Издrevле культура толерантности на Востоке всесторонне концентрирует гамму нравственных особенностей общечеловеческой и религиозной культуры. Конечно же, акцент делается на построении толерантного, терпимого и справедливого гражданского общества, что выражено, в частности, в таких крупнейших письменных памятниках истории человечества, как «Авесто», «Махабхарат» и др., трудах Конфуция, Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Абу Али Ибн Сины, Ибн Рушда, Бурханиддина Маргинани, Ибн Халдуна, Амира Темура, Алишера Навои и др. При этом необходимо отметить, что в этих трудах делается попытка осмысления справедливости и гуманности общества, проблем формирования нравственных ценностей человека, оценки баланса между трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, правами и обязанностями.

Во время эпохи Возрождения в Азии бурное развитие получают различные науки и следует отметить, что особую роль здесь сыграла Академия Мамуна. Она как научная школа была основана в условиях политической стабильности, социального и экономического развития Хорезма в начале XI веков. В организации этого великого научно-просветительского заведения, которому не было равных и где собрались известнейшие ученые по всему миру, была огромная заслуга династии Мамунидов. Необходимо подчеркнуть, что у них было много общих интересов с учеными Ближнего и Среднего Востока. Было приглашено множество ученых обладающие талантами.

В Академии Мамуна трудились такие ученые, различной национальности, как Абу Райхан Беруни, который являлся руководителем академии, Абу Али ибн Сино, Абу Сахл аль Масихий аль Журджаний, Абу Наср ибн Ирак, Абу Саид ибн Мухаммад ибн Мискавайх, Абул Хайр Хаммор, Абу Мансур ас-Саолиби, Ахмад Мухаммад ас-Сахрий, Зайниддин Журжони, Абул Хасан Маъмун, Абу Мухаммад Хоразми, Абу-л-Фараж ибн Хинду и другие. Это яркий пример межнациональных и дружеских отношений.

По указу шаха Мамуна в городе Гурганже были созданы все условия для всесторонней деятельности академии, а необходимые средства выделялись из государственной казны. В академии Байт уль-хикма, как и в академиях Платона в Афинах, велись научные исследования по различных областям науки : минералогии, геодезии, медицине, фармацевтике, химии, математике, астрономии. Идеи ученых Востока всемирно послужили фактором развития науки.

Великие научные труды арабских, греческих и даже индийских ученых переводились на все языки мира. По мнению С. Г. Тер-Минасовой, «язык формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения» [Тер-Минасова С.Г. 2000, с. 14.]. Так, среди выдающихся ученых Востока Абу Райхон Беруни был руководителем академии. Его вклад в

математике и геодезии по сей день являются литературой для изучения. Следует подчеркнуть, что учение Беруни, как на западе, так и на востоке привлекало ученых давно, и с философской и религиозной точки зрения. Так же в издании его творческого наследия на различных языках в настоящее время наблюдается осязаемое продвижение.

Книга Абу Райхон Беруни «Памятники минувших поколений» была напечатана в 1878 году на арабском, а затем на английском языках немецким ориенталистом Эдуардом Захау. В России И.Ю. Крачковский одним из первых серьезно заинтересовался его творческим наследием и отметил высокий уровень научной значимости. В том же духе С.П. Толстов отозвался о сочинениях восточных мыслителей, в первую очередь имея в виду аль Беруни. Он, в частности, заметил: «Эта своеобразная энциклопедия хозяйственной жизни, нравов, обычаев и верований народов Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь – народов Средней Азии, приоткрывающая завесу над тем, о чем обычно умалчивают нарративные исторические источники».

Произведения Абу Райхон Беруни одно за другим переводились на различные языки и переиздавались. И каждый раз исследователи, восхищаясь его энциклопедическими знаниями, отзывались о его произведениях восторженными высказываниями. Так, например, Розен оценивая «Индию», пишет: «Это- памятник единственный в своем роде и равного ему нет во всей древней и средневековой научной литературе Запада и Востока». Тем не менее, Беруни сохраняет свое значение как уникальная сокровищница литературы и мысли.

Его труд Индия включил в себя и оставил впечатление о иной культуре, восприятии мира, толерантности. Учёный излагает известные ему факты, религиозные мысли и противопоставления, иногда даже переходит у открытой полемики. Великий учёный пишет о том, что «наличие множества потребностей, ограниченность средств самозащиты и большое количество врагов вынуждает человека объединиться в общество себе подобных, чтобы оказывать содействие друг другу и осуществлять дела, могущие обеспечить его и других» [Беруний. Том 3, с.83.].

Важными закономерностями развития человеческой цивилизации являются благородные качества в людях. В частности, понимание необходимости взаимопомощи, взаимной пользы, совместного удовлетворения потребностей, т.е. общие интересы. Величие Беруни состоит в том, что он был великим гуманистом, выступал за дружбу и толерантность, которые и сегодня являются важными факторами прогресса человечества.

В формировании и развитии исторического сознания узбекского народа успешным культурным проектом стали философские взгляды на социальное и культурное развитие социума Аль-Фараби, Ибн Сины. Как известно, нетерпимость не позволяет людям познать истину. Об этом великий энциклопедист изучаемого периода Ибн-Сина пишет следующее: «... нам следует поговорить об органах души, и мы говорим, что, рассуждая об органах, с которыми связаны главные силы души, люди допускали крайности, упорствуя в двух направлениях, и проявили такую нетерпимость, что каждая из спорящих сторон выходила за пределы истины» [Ибн-Сина, 1980, с. 516.]. Иными словами, только в таком споре рождается истина, участники которого проявляют уважение к позиции другого.

В интеллектуально-духовном наследии «Второго учителя» - Аль Фараби соединены лучшие качества моделей античной и исламской культур. В научных трудах Абу Наср Фараби подчёркивается возвышение тюркской культуры как результата взаимного общения различных культур мира. «Каждый человек для достижения доступного ему совершенства нуждается в окружении других людей, в объединении с ними... этому существу от природы свойственно искать прибежище и жить в окружении других представителей его вида. Поэтому-то он и называется человеческим или гражданским животным» [Даукеева С.2002, с. 296.].

Как уже было сказано выше в истории нашего народа много примеров мирного сосуществования и сотрудничества представителей различных наций и религий, их толерантности, миролюбия, содружества. Именно поэтому на территории Узбекистана ни разу не возникало конфликтов на религиозной почве. Как известно, расположение нашей

страны с географической точки зрения на важнейших торговых путях, ее культурные связи со многими государствами оказали большое влияние на религиозную и культурную жизнь и стали одним из факторов, определивших своеобразный образ жизни.

В исламе терпимость многолика, и в это понятие вкладывается разное содержание. В ряде случаев терпимость толкуется как способность прощать, снисходительность. Ряд исследователей указывают на то, что исторически представители мусульманского вероисповедания демонстрировали терпимость по отношению к другим религиям. К примеру, по выражению Д. В. Щедровицкого, «мусульмане во все времена были достаточно толерантны по отношению к христианским храмам разных конфессий, иудейским синагогам, караимским кенассам, находившимся под их властью (в отличие, например, от средневековых христианских церковных властей, проявлявших нетерпимость к иным вероисповеданиям и часто прямо запрещавших их на подвластных территориях, – достаточно вспомнить о гонениях на евреев и мавров в средневековой Испании и т. п.)» [Щедровицкий Д.В. 2010, с.45].

По мнению С. Алескерова: «Согласно мусульманской традиции, Бог избрал пророками, которые увещевали человечество с целью обратить его в истинную веру, многих достойных людей. Мусульмане называют имена Ноя, Авраама, Лота, Иакова, Иосифа, Иисуса, Иоанна Крестителя, Моисея, Худа, Салиха, Исмаила, Шуайба, Мохаммеда и многих других. И ко всем, независимо от вероисповедания и национальности – Коран велит проявлять одинаковое уважение... Это и есть та «примирияющая» идея, которая была заложена в исламе. Если бы человечество, действительно, пошло по пути уважения «чужих» пророков, то избежало бы многих территориальных конфликтов, кровавых войн. Трудно даже представить, какая была бы благодать на Земле. Ислам теоретически высказал идею об общности авраамических религий, о взаимотерпимости. Это было новаторство. [Алескеров С. 2005, с.154]. Следовательно, изначально в Коране была заложена о религиозной и этнической толерантности, уважения к людям независимо от их веры и национальности.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своих выступлениях на мероприятиях высокого уровня неоднократно обращает внимание международного сообщества на недопустимость проявлений религиозной нетерпимости и исламофобии, которая в последнее время наблюдается в некоторых странах. В частности, в сентябре 2023 года на 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Глава нашей страны выдвинул ряд идей и инициатив, которые касаются и обеспечения межрелигиозной толерантности.

«Идея межрелигиозной толерантности подразумевает сотрудничество на пути благодеяний не только религиозных деятелей, но и всех членов общества в целом, а также считается важным условием мира и стабильности. С давних времен в крупных городах нашей страны осуществлению богослужения представителями различных наций уделялось особое внимание, создавались условия. Отсутствие в нашей истории конфликтов на религиозной основе свидетельствует о том, что наш народ обладает громадным опытом в вопросах межрелигиозной толерантности» [Зиёдов Ш.Ю. 2022].

В Узбекистане исповедуют Ислам, предки живущих здесь славян более тысячи лет тому назад приняли Христианство, на этой земле Буддизм стал государственной религией еще во времена Кушанской империи. Необходимо подчеркнуть, что все религии являются символом толерантности, так как все три мировые религии проповедуют одни и те же нравственные добродетели: миротворчество, милосердие, трудолюбие, моральную чистоту, любовь к детям, уважение к старшим. По мнению О. Юсупова, «Узбекистан издревле является страной соприкосновения и мирного сосуществования различных народов, исповедующих разные религии». [Юсупов О. 2015, с.18].

Толерантность, существовавшая в то время, позволила творить и жить рядом представителям религиозной мысли, таким как Имам Бухари, Имам ат-Термизий, и обладателям светских знаний и носителям идеи преобладания научных ценностей, таким как Абу Наср Фараби, Мухаммад аль Хорезми, Абу Райхон Бериуни.

Одним из способов выражения толерантного отношения к другим народам, религиям и их пророкам явилось наречение детей именами, принятыми в других культурах. Доказательством этого является «широкое распространение среди мусульман таких имен как Иса (Иисус), Муса (Моисей), Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Сулейман (Соломон), Давуд (Давид), Закарья (Захария), Юнус (Иона), Юсуф (Иосиф) и мн. др.».[Султанмагомедов С.Н. 2004, с.724].

Один из ярких предшественников эпохи Восточного Ренессанса, великий энциклопедист, учёный, который вёл свою деятельность при правлении Маъмунидов, Абу Райхон Беруни рассматривая толерантность основной ячейкой мира во всем мире, берет во внимание учение Заратуштры и Мани. Он в свою очередь выступал против ложных обвинений исламских богословов. Он оценивает Авесту как великое и бесценное достижение человека. Следовательно, великий учёный дает научно обоснованные выводы о религиозных верованиях древних хорезмийцев. Вместе с этим он оставил точные сведения и исторические взгляды о религиозной терпимости и состоянии души.

Кроме того, аль Беруни достиг вершину толерантности, является основателем сравнительного религиоведения. Учёный в своём знаменитом произведении с уважением говорит о заслугах в развитии человеческой мысли и культуры и древних греков, и хорезмийцев, и персов, и сирийцев, и арабов и других народов.[Беруний Абу Райхон. 1968, с.332.].

ВЫВОДЫ.

Таким образом, испокон веков на территории нашей страны осуществлялись меры, направленные на укрепление государственного единства и целостности, укрепление межнационального согласия и толерантности в обществе, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих в стране, недопущение дискриминации по признаку пола, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и социального происхождения. По-настоящему толерантный человек не просто терпит других, а живо интересуется их образом жизни, верованиями, языками, уважая при этом свое. А для этого нужны обширные глубокие знания других религий, иных культур, обычаев, языков, которые имелись у энциклопедистов периода правления Маъмунидов. Они были толерантными и участвовали в межнациональной, межкультурной коммуникации, и прекрасно понимали, что каждая нация и религия говорит об одном и том же, но разными словами.

Сноски / Iqtiboslar/ References

[1] Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана. Нукус, 1989, 272 с.

[2] Диденко В.В. Анализ значения лексем tolerance, толерантность и терпимость в английском и русском языках // Современные исследования социальных проблем. . 2016, с.154-155.

[3] На пути к толерантному сознанию/Отв. ред. А.Г.Асмолов.- М.:Смысл, 2000. 255с.

[4] Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Слово/Slovo, 2000. с. 14.

[5] Беруний. Танланган асарлар. Том 3. -с.83.

[6] Ибн-Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. М.: Изд-во «Наука». 1980. с. 516.

[7] Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. - Алматы: Фонд «Сорос-Казахстан», 2002. - с. 296.

[8] Зиёдов Ш. Ю. В чем исторические корни религиозной толерантности в Узбекистане? <https://darakchi.uz/ru/144476>.

[9] Щедровицкий Д.В. Сияющий Коран. Взгляд библеиста. 2-е изд. М.: Оклик, 2010. С.45.

[10] Алескеров С. Великий парадокс, или два почерка в Коране. Коран для русскоязычных плюс комментарии. М., 2005. С. 154.

[11] Юсупов О. Узбекистан – толерантная страна. Т., 2015. С.18.

[12] Султанмагомедов С.Н. Веротерпимость в исламе. Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние и перспективы.//Материалы Северокавказской научно-практической конференции (15 октября 2003 г.). – Махачкала: Издательство «Юпитер», 2004. – С. 724.

[13] Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. // Танланган асарлар. I. -Тошкент: Фан, 1968. Б.332.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000